

ИСЛОМ БАНКИНИНГ ТАМОЙИЛЛАРИ

Элбусинова Умида Кхамидуллаевна

банк иши кафедраси доценти

Тошкент давлат иқтисодиёт

университети

E-mail: umidakhashimova777@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1976-4540

Аннотация. Мақолада ислом банки тамойиллари таҳлил этилган бўлиб, унда шариат нуқтаи назаридан рибо, майсир, ғорар, жол, ришваларнинг ўхшаш жиҳатлари билан бирга уларнинг бир-биридан фаркли хусусиятлари ҳам тадқиқ қилинган. Банклар фаолияти билан боғлиқ мунозарали ҳолатлар ўрганилган. Ислом банкларини Ўзбекистон Республикасига кириб келишдаги қонунни яратишда асос бўладиган давлат тажрибаси ўрганилган. Унда ислом банкларининг моҳияти, унинг иқтисодий хавфсизлигига таъсир этувчи таҳдидлардан ҳимояланиш усуллари ёритиб берилган.

Калит сўзлар: ислом банки, рибо, майсир, ғорар, жол, ришва, кредит, банкнота, танга, шариат қонунлари.

ПРИНЦИПЫ ИСЛАМСКОГО БАНКА

Элбусинова Умида Кхамидуллаевна

доцент кафедры банковского дела

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: umidakhashimova777@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1976-4540

Аннотация. В статье анализируются принципы исламского банкинга, а также рассматриваются с точки зрения шариата сходства и различия между ростовщичеством, майсиром, гараром, джалом и взятками. Изучены спорные ситуации, связанные с банковской деятельностью. Изучен государственный опыт, который послужил источником для создания правовой основы вхождению исламских банков в Республику Узбекистан. Раскрывается сущность исламских банков и методы защиты от угроз, влияющих на их экономическую безопасность.

Ключевые слова: исламский банкинг, ростовщичество, майсир, гарар, джал, взятка, кредит, банкнота, монета, законы шариата.

PRINCIPLES OF ISLAMIC BANKING

Elbusinova Umida Khamidullaevna

Associate Professor of the Department of Banking

Tashkent State University of Economics

E-mail: umidakhashimova777@gmail.com

ORCID: 0009-0001-1976-4540

Abstract. The article analyzes the principles of Islamic banking, and from the point of view of Sharia, it examines the similarities and differences between usury, maysir, gharar, jol,

and bribes. Controversial situations related to the activities of banks are studied. The state experience that served as the basis for creating a law on the entry of Islamic banks into the Republic of Uzbekistan is studied. It describes the essence of Islamic banks and methods of protection against threats affecting their economic security.

Keywords: Islamic banking, usury, maysir, gharar, jol, bribe, credit, banknotes, coins, Sharia law.

Кириш

Анъанавий молиялаштириш фоизга асосланган кредит шаклида амалга оширилар экан, исломда мазкур фаолиятга зид бўлган тизим ишлаб чиқилди. Шариатга мувофиқ берилган қарзни фоиз билан қайтариб олиш судхўрлик (рибо) дейилади, ҳамда харом ҳисобланади. Ислом ҳукуқи ҳеч қандай шаклда судхўрликка рухсат бермайди. Бу борада иқтисодчи олим М. Арчакова-Ужахованинг қуйидаги фикрлари эътиборга лойиқ: “Фоиз – рибонинг тақиқланиши икки молиявий тизим, яъни анъанавий ва ислом молияси ўртасидаги асосий ғов бўлиб, бир-биридан фарқлантирувчи муҳим омил ҳисобланади [1].

Юртимизнинг аксарияти, яъни 80 фоиздан ортиқ аҳолиси мусулмонларни ташкил этади. Бунинг натижасида аҳолининг кўп қисми юқори фоизларни ҳуш кўрмайди ва имкон даражасида шариатга амал қилишни афзал кўришлари натижасида бу ноанъанавий банкларга бўлган талаб ортиб бораётганини кўришимиз мумкин.

Адабиётлар шарҳи

Исломий банк тизими – ислом ҳукуқи ёки шариат қонунлари асосида фаолият юритиш ва ишлаш тамойилига эга банк тизими бўлиб, унинг ўзига хос тамойиллари мавжуд. Бунга кўра фоиз тўламаслик тамойили (рибо), спекулятив амалларни молиялаштирмаслик (майсир), ортиқча рискка йўл қўймаслик (ғорар), адолатсиз устунликка эга бўлмаслик (жол), коррупцияга йўл қўймаслик (ришва) деб юритилади. Шотибийнинг кўрсатишича, ушбу ҳолатда ҳар бир эчки эгасининг сут ва пишлоғини алоҳида сотган ҳолатда ғорар ва рибодан четда бўлиш имконияти мавжуд эди [2], лекин бу иқтисодий нуқтаи-назардан самарали бўлмас эди, шунинг учун чўпон ва эчки эгаларининг мазкур муносабатида ғорар ва рибо унсурлари мавжуд бўлса-да, ушбу шартномада мазкур икки тоифанинг мавжудлиги унчалик аҳамиятга эга эмас деб ҳисобланади.

“Рибо”(арабчадан сўзма-сўз таржима қилганда кўпайиш маъносини беради) сўзи Қуръонда 8 жойда учрайди, рибога тааллуқли оятлар эса муқаддас китобнинг 12 та оятида мавжуд.

Рибо Қуръонда кескин қораланади: “Рибони ейдиганлар (қабрларидан) фақат шайтон уриб жинни бўлган кишидек довдираб турарлар. Бундай бўлиши уларнинг, тижорат ҳам рибога ўхшаш-да, деганлари учундир. Ва, ҳолбуки, Аллоҳ тижоратни ҳалол, рибони харом қилган. Кимки Роббидан мавъиза келганда тўхтаса, аввал ўтгани ўзига ва унинг иши Аллоҳнинг ўзига ҳавола. Кимки яна (рибога) қайтса, ана ўшалар дўзах эгаларидир. Улар унда абадий қолаверлар”[3]. Қуръонда савдо ва судхўрлик амалиётлари бир-биридан фарқлангани ҳолда, “рибо” тушунчасининг ўзига таъриф берилмайди, фақат ўша даврларда судхўрлик амалиётининг кенг тарқалган шаклларида бири – тўлов муддатини узайтириш ҳисобига қарз миқдорини икки ҳисса оширишни ман этувчи кўрсатмалар берилади: “Эй иймон келтирганлар! Рибони бир неча баробар қилиб йиманг. Аллоҳга тақво қилинг, шоядки нажот топсангиз”[4].

Рибо – бу фоизга бериш ва фоиз олишдир. Рибо берилган қарзнинг қийматини ўсиши натижасида ва фоиз кўринишида даромад олишни англатади. Анъанавий банкларда берилган кредитдан фойдаланиш самарадорлигидан қатъий назар фоиз кўринишида даромад олинади. Ислом банкларида эса, берилган кредитдан олинadиган даромад

кредитдан фойдаланиш натижасида олинган фойдага адолатли шерик бўлиш орқали олинади.

Ғорар арабчадан бевосита таржима қилинганда “хавф” маъносини билдиради. Мусулмон фикҳи нуқтаи-назаридан шартномада ғорар унсурунинг мавжудлиги уни амалга оширишни бекор қилиши мумкин.

Шариатнинг икки асосий манбаси бўлган - Қуръон ва ҳадисларда “ғорар” тушунчаси аниқ тавсифланмаган. Шунинг билан бирга, айрим ҳадисларда савдолашишнинг бир нечта қоидалари батафсил баён этиб берилган, бунда харидор ва сотувчи ўртасидаги муносабатларда ноаниқлик бутунлай тақиқланган. Масалан, Пайғамбаримиз саллаллоҳу алайҳи васаллам битим тузиш вақтида сотувчининг қўлида бўлмаган молни сотишни ман этганлар.

Сунан эгалари келтирган ривоятда: «...Ҳузурингда бўлмаган нарсани сотиш ҳам», дейилган»[5].

Мусулмон фикҳшунослари орасида ҳам мумкин бўлган ва ўта юқори даражадаги ғорар деб номланадиган ғорарлар мавжуд деб ҳисоблайдиганлари талайгинани ташкил этади. Замонавий мусулмон фикҳшунослигида қабул қилинган тоифалашга мувофиқ, ғорарни қуйидаги шакллarga ёки аниқроғи, даражаларга ажратиш мумкин:

- 1.Ортиқча ғорар (ғорар ал-қасийр) – ҳар қандай шартномани бекор қилувчи ғорар.
- 2.Кам аҳамиятли ғорар(ғорар ал-ясийр) – йўл қўйилиши мумкин бўлган ғорар.
- 3.Оралик ғорар (ғорар ал-мутаваассит) – юқоридаги айтиб ўтилган икки ғорарнинг ўртасида бўлувчи ғорар.

Аҳли сунна вал жамоанинг барча фикҳий мазҳаблари, агар ғорар шартноманинг табиатига кўра, унда аҳамиятли даражада мавжуд бўлса, у ҳолда шартномани қонуний кучидан маҳрум этиши ҳақида яқдил фикрдалар[6].

“Ғорар” тушунчаси бўйича энг муросасоз талқин ўрта асрларда йўқ бўлиб кетган зоҳирийлар мактаби вакиллари томонидан берилган эди. Мазкур мактаб вакилларининг фикрларича, у ёки бу шартномада ғорарнинг мавжудлигини аниқлашда ноаниқлик эмас, балки номаълумлик муҳим аҳамиятга эга ҳисобланган. Буюк мусулмон фикҳшуноси ва ёзувчиси Ибн Ҳазмнинг сўзларига кўра, “олди-соттидаги ғорар, сотувчи нима сотаётганини ва харидор нимани сотиб олаётганини билмаган вақтда пайдо бўлади”. Ғорар – шартноманинг муддати ёки предмети ноаниқ бўлган шароитда ўзи эга бўлмаган товарни сотишга қўйилган таъқиқдир. Шариатда шартномада ноаниқликнинг бўлиши ман этилган. Шартномада маълумотлар (товар суммаси, товарнинг тури, товарни етказиб бериш муддати, товар суммасини тўлаш вақти, тўлов валютаси, томонларнинг манзили, номи) тўлиқ акс этирилган бўлиши шарт.

Майсир(арабчадан сўзма-сўз таржима қилганда – “қимор ўйини”) исломгача бўлган даврда етарли даражада оммабоп бўлган қимор ўйинини ўзида гавдалантиради. Ўйиннинг моҳияти қуйидагидан иборат бўлган. Халфана ўйинининг барча иштирокчилари томонидан (тенг улушларда) туя сотиб олинган. Туяни сўйишгач, гўштни майдалаб, қисмларга бўлиб чиққанлар. Шундан кейин гўшт бўлақлари сонича камон ўқлари олинган ва ҳар бир камон ўқига сўйилган ҳайвон танасининг у ёки бу қисми ёзиб чиқилган. Туя ўркачи гўштнинг энг яхши, туёғи эса ёмон қисми ҳисобланган. Кейин иштирокчилар камон ўқларини тортганлар. Кимки туя танасининг яхши қисми ёзилган камон ўқини тортган бўлса, ўша ютуқ эгаси ҳисобланган, ёмон қисмини тортган киши эса ютқизган бўлиб чиққан.

Ғорардан фарқли равишда, майсир исломда буткул рад этилган: “ Эй иймон келтирганлар! Албатта, ҳамр, қимор, бутлар ва (фол очадиган) чўплар ифлосдир. Шайтоннинг ишидир. Бас, ундан четда бўлинг. Шоядки, нажот топсангиз”[7]. Адолатсиз устунликка эга бўлмаслик принципида қонунда рухсат этилган, аммо шариат қоидаларига зид келадиган натижаларга олиб келадиган ҳамда амалдаги ҳуқуқий меъёрлардан

фойдаланган ҳолда рақобат курашида устунликка эришишни таъқиқлашган.

Коррупцияга йўл қўймаслик (ришва) тамойили билан боғлиқ бўлган мунозарали ҳолатлар ислом банклари орқали ўтказилаётган айрим пул ўтказмалари терроризмга қарши курашувчи давлат органлари ва халқаро ташкилотлар томонидан ноқонуний деб ҳисобланмоқда. Халқаро пул ўтказмалари тизимлари 5-10% миқдорида комиссия олса, ислом банклари орқали пул ўтказувчилар 1-2% комисион тўлов олади.

Таҳлил ва натижалар

Мусулмон уламоларидан Ибн Қаюм Жавзия (1292–1350) ҳам рибони икки гуруҳда таснифлайди: ошкора рибо ва яширин рибо. Ибн Қаюмнинг фикрича, ошкора рибо исломгача бўлган даврдаги рибо бўлиб, тўловни кечиктириш билан боғлиқ, яширин рибо эса Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам томонларидан тақиқланган кўпаювчи рибодир (Ҳомоуд, 1985). Шунини қайд этиш лозимки, бундай таснифлаш замонавий мусулмон олимлари тарафидан айтирили кам қўлланилади.

Рибони чуқур ўрганиш даврида замонавий мусулмон олимлари ва ҳуқуқшунослари араб атамашунослигидаги рибо ан-насиа ва рибо ал-фазл тушунчаларига мурожаат этишади.

“Насия” сўзи “насаа” сўзининг ўзагидан олинган бўлиб, кутиш, кечиктириш, узайтириш маъноларини англатади. Бу ерда қарздорнинг ўрнатилган вақтдан сўнг қарзни қайтариш имкониятлари мавжуд бўладиган вақт ҳақида сўз бормоқда. Қарздор кечиктирилган ёки узайтирилган муддат учун қўшимча миқдор ёки мукофот тўлайди, худди мана шу нарса Исломда рибо сифатида баҳоланади.

Шундай қилиб насия рибоси исломгача бўлган даврда ундирилган ва Қуръон томонидан тақиқланган ёки бошқача айтганда, жоҳилия рибосидир. Қуръоний тақиқ нозил бўлгач, айрим муаллифлар бундай рибони рибо ал-Қуръон ёки Қуръон рибоси деб аташ бошлаганлар. Бу рибо Усома Ибн Зайд томонидан ривоят қилинган ҳадисда айтиб ўтилган: “Пайғамбаримиз соллаллоҳу алайҳи васаллам: “Насия савдодагина судхўрлик мавжуд”, – дедилар”[8].

Насия рибоси баъзан *рибо ал-дуюн*, *рибо ал-мубошшир*, *рибо ал-жалий* сифатида кўриб чиқирилиши мумкин.

1-жадвал.

Рибо таснифлари *

	Исломгача	Исломдан сўнг
Пайдо бўлиш даври	исломий қарашлар пайдо бўлгунича	исломий қарашлар пайдо бўлганидан сўнг
Тақиқ қўйилган манбалар	Қуръон	ҳадислар
Қаерда пайдо бўлади	қарзни узайтиришида	сотиш жойларида: тезликда тўлов – маҳсулотни кечиктириб жўнатиш
Умум қабул қилинган атамалар	қарз рибоси Қуръон рибоси жоҳилия рибоси насия рибоси рибо ал-дуюн рибо ал-мубо-шшир рибо ал-жалий	савдо рибоси рибо ал-ҳадис рибо ал-сунна рибо ал-фазл рибо ал-буйу ғойр ал-мубошшир рибо ал-хафий

* Судин Хорун, Ван Нурсофиза Ван Азми. Исломий молиялар ва банк тизими:

фалсафаси, тамойиллари ва амалиёти. Қозон: ЛиноваМедиа, 2012. – 536-б.

1-жадвалга асосланиб, исломгача бўлган риболар қарзни узайтириш мобайнида вужудга келишини хулоса қилиш мумкин. Исломгача ва исломдан кейинги даврлардаги риболарни бир-биридан фарқловчи энг муҳим ўлчовлардан бири бу бизнесни сотишга нисбатан кўйилган қўшимча тақиқдир. Исломгача бўлган даврдаги арабларга маълум қарз рибоси ислом келгандан сўнг тўхтаб қолмади. Масалан, таъминоти йўқ қарз бўйича рибо исломдан кейин пайдо бўлгани ҳолда у исломгача пайдо бўлган рибо ҳисобланади.

2-жадвал.

Ғорарнинг турлари *

№	Ғорарнинг турлари	Ғорарнинг турларининг тарифи
1.	Мавжудлигидаги ноаниқлик,	Ҳозирда йўқ ва ҳали ясалмаган нарсанинг савдоси
2.	Ҳосил бўлишидаги ноаниқлик	Қўлида йўқ нарсанинг савдоси
3.	Миқдордаги ноаниқлик	Ғаввоснинг бир шўнғишини ёки овчининг бир отишини савдо қилиш
4.	Жинсдаги ноаниқлик	Чегараланмаган савдо молини олди-сотдиси
5.	Сифатдаги ноаниқлик	Сифатини айтмай гуруч ёки шунга ўхшаш нарсаларни савдо қилиш
6.	Муддатдаги ноаниқлик	Насия савдосида нархни ёки савдо молини қачон топширишни белгиламаслик
7.	Макондаги ноаниқлик	Молни қаерда беришни таъйинламасдан савдо қилиш
8.	Таъйин қилишдаги ноаниқлик;	Икки хил кийимни бирини таъйин қилмасдан сотиш

* Судин Хорун, Ван Нурсофиза Ван Азмиёй. Исломий молиялар ва банк тизими: фалсафаси, тамойиллари ва амалиёти. Қозон: ЛиноваМедиа, 2012. – 536-б.

Майсир – спекулятив битим бўлиб, даромад олиш мақсадида олди сотди қилишни кўзда тутди. Ислом банкларига қимматли қоғозларни даромад олиш мақсадида сотиб олиш ва сотишга рухсат этилмади.

Ўзбекистонда ислом банкларини кириб келишига оид ҳозирда қонун ҳужжатлари тўлиқ ишлаб чиқилмаганлиги ўз –ўзидан бу банк хизматларидан фойдаланиш имкониятини чеклайди, шу сабабдан жаҳон тажрибасини ўрганиш муҳимдир. Ислом банклари фаолиятининг қонунчилик асослари нисбатан юқори даражада ривожланган давлат – бу Малайзиядир.

Сабаблари:

1. Ислом дини Малайзияга анча эрта, яъни XIII асрда кириб келган.
2. Малайзия мусулмон аҳолиси кўп бўлган 4 давлат (Ҳиндистон, Бангладеш, Покистон. Индонезия)нинг ўртасида жойлашган .
3. Малайзия халқаро ислом молияси маркази ҳисобланади.

Малайзияда “Ислом банклари тўғрисида”ги қонун 1983 йил 9 мартда қабул қилинган. Малайзияда 2013 йилда “Молиявий хизматлар тўғрисида”ги (FSA) ва “Ислом молиявий хизматлари тўғрисида”ги (IFSA) қонунлар қабул қилинди. FSA Банк ва молия муассасалари тўғрисидаги қонунни (1989 й.), «Валютавий назорат тўғрисида»ги қонунни (1953 й.), Суғурта тўғрисидаги қонунни (1996), Тўлов тизими тўғрисидаги қонунни (2003 й.) бекор қилди. IFSA Ислом банк иши тўғрисидаги қонунни (1983 й.), Такафул тўғрисидаги қонунни (1984 й.) бекор қилди.

Малайзия банк қонунчилигига кўра:

* Фақат лицензияга эга бўлган ислом банкларигина фаолият кўрсатишга ҳақли.

Лицензия беришнинг мажбурий шартлари:

Банкларнинг мақсади ва вазифалари шариат қоидаларига зид келадиган элементларни ўз ичига олмаслиги керак. Банк низомида шариат кенгашини тузиш

тўғрисидаги банд бўлиши шарт. Ҳар қандай ислом банки депозитларни суғурталаш ташкилоти аъзоси ҳисобланади.

Марказий банк камида 21 кун олдин лицензияни чақириб олиш тўғрисида ислом банкини хабардор қилиш керак.

Лицензияси чақириб олинган банк 1 ой ичида Олий судга апелляция беришга ҳақли.

Ҳар бир ислом банки :

- захира фондлари ташкил қилишга;

-депозитларга нисбатан маълум нисбатда ликвидли активларни сақлаб туришга мажбур.

Ислом банкларининг ликвидли активларига қуйидагилар киради:

- банкноталар ва тангалар;

- Марказий банкдаги пул маблағлари;

- инвестицион сертификатлар.

Банк қонунчилигини бузган мансабдор шахсларга нисбатан 20 минг ринггитгача жарима ёки 3 йилгача қамоқ жазоси қўлланилади.

Мансабдор шахс бир вақтнинг ўзида жарима тўлаши ва қамоқ жазоси ҳам олиши мумкин.

Ислом банки Малайзия давлатининг исталган ҳудудида филиал ва ваколатхоналар очишга ҳақли.

Ислом банки бошқа банклар билан, шу ужмладан, хорижий банклар билан вакиллик муносабатлари ўрнатишга ҳақли.

Ислом банклари инсайдерларга имтиёзли кредитлар беришга ҳақли эмас.

Ислом банклари ҳақли эмас:

- барча харажатларни молиялаштирмасдан туриб дивидендлар тўлашга;

- ўзининг акцияларини гаровга олиб кредит беришга;

- 10 минг ринггитдан ортиқ суммадаги кредитларни гаровсиз беришга.

Хулоса

Ислом банкларини юртимизда жорий қилишда бир қанча ишларни амалга ошириш лозим бўлиб буни натижасида бир вақтда анъанавий ва ноанъанавий банклар фаолият юритаётган давлатлар тажрибасини ўрганиш имконини беради.

Ислом банки тамойиллари билан боғлиқ бўлган мунозарали ҳолатларни ўз ичига олади.

1. Анъанавий Марказий банкнинг назорати остида бўлган ислом банкларида (Россия, Туркия, Қозоғистон ва бошқ.) амалиёт билан тамойилларни талқин қилишда фарқ юзага келади. Агар ислом банклари ислом Марказий бакиннинг назорати остида бўлса (Судан, Эрон, Покистон) тамойилларни талқин қилишда амалиётдан фарқланишлар юзага келмайди. Чунки ислом Марказий банклари шариат талаблари асосида фаолият юритади.

2. Ислом банклари ўртасида тўлақонли рақобат муҳитини шаклланмаганлиги адолатсиз устунликка эга бўлмаслик тамойилининг моҳиятига зиддир. Ислом банкларининг учдан бир қисми активлари миқдори 50 млн доллардан ортмайдиган банклардир, активлари 1 млрд доллардан ортиқ бўлган ислом банклари сони 30 тага етмайди.

3. Ислом банкларининг хорижий банкларда очилган “Ностро” вакиллик ҳисоб рақамларининг ишчи қолдиғига АҚШ, Европа банклари томонидан фоиз тўланиши.

4. Айрим ҳолларда мижоз товарни банк билан шартнома тузмасдан олдин сотиб олади ва мурабаха товарни қайтариб сотиб олиш асосида амалга оширилади. Бу эса, муфти Муҳаммад Таки Усманийнинг фикрига кўра, шариат тамойилларига зиддир. Чунки шариат тамойилларидан келиб чиққанда, мурабаханинг мазмуни шундаки, банк товарни

сотиб олиши ва кейин уни мижозга тўловини кечиктириш шарти билан сотиши керак.

5. Ижаранинг ислом тамойилларига асосланган муҳим шартларидан бири шундаки, ижарага берувчи ижарага берилган актив билан боғлиқ бўлган рисклар учун жавоб беради. Ижарага олувчи ушбу объектдан фойдаланиб наф кўраётганлиги учун ижара ҳақини тўлайди. Аммо кўпчилик битимларда ушбу шартнинг бузилиши кузатилади. Ижарага берилган объектга зиён етганда ижарага берувчи жавобгарликни зиммасига олмайди, ижара ҳақи эса, тўланаверади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арчакова-Ужахова М.Б. Исламские финансовые инструменты как альтернативный способ привлечения инвестиций // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – Том 4. – № 2. – С. 133-146.
2. Siddiq Mohammad Al-Ameen Al-Dhareer. Al- Gharar in Contracts and Effects on Contemporary Transactions. – Jeddah, 1997. – P.10.
3. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Тафсири Ҳилол”. Бақара, 275.
4. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. “Тафсири Ҳилол”. Оли Имрон, 130.
5. www.islom.uz
6. Ғариб ал-Жамол. Ат-Таъмин фиш-шаръиа ал-исламия вал-қонун. – Қоҳира, 1975. – 201-б.
7. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Моида, 90.
8. www.islom.uz.